

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ

¹Муминова Л.Р., ²Калбаева Х.Д.

¹Д.п.н., профессор ТГПУ им. Низами

²Ст. преподаватель ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029568>

***Аннотация.** В статье рассмотрена проблема использования когнитивных технологий в образовательном процессе в связи с необходимостью совершенствования дидактических подходов в обучении. Дана характеристика когнитивных технологий, обоснованы преимущества и роль данных технологий в повышении мотивации и интеллектуальной активности обучающихся. Раскрываются особенности и правила разработки и использования интеллект-карт в подготовке обучающихся к профессиональной деятельности.*

***Ключевые слова:** методика, воспитание, когнитивных технологий, когнитивный подход, развитие, обучение, воспитательный процесс, формирование ценностного отношения.*

Современные технологии и средства обучения, благодаря их обширному применению во всех сферах жизнедеятельности общества являются важной составной частью системы непрерывного образования. Глобальные изменения в мире и обществе, интенсивная информатизация, цифровизация, вызывающие диспропорционную соразмерность между гуманитарными, естественнонаучными и техническими науками, вызывают необходимость реформирования содержания образования в плане ее интеграции, гуманизации, альтернативности, а также переосмысления компонентов содержания, методов, средств и технологий с позиций научного и учебного познания. Потребность создания нового системного уровня организации знаний, которые функционируют как фундаментальное знание -инструмент. Это требует разработки новой системы гуманитарных и социальных технологий управления образовательным процессом, субъектной структурой знаний, базируясь на философию и методологию современной науки.

Технологии образования, выполняя функции источников и трансляторов ее содержания в интерактивных и интегративных форматах, выступают как инструмент организации и координации взаимодействия субъектов образовательного процесса, способствуют обучению, воспитанию и развитию обучающихся. В современной науке описано более 250 технологий, используемых в организации и управлении образовательным процессом. Понимание сути термина «технология» процесса обучения связано с категорией «деятельность». Средства обучения, другие структурные технологические элементы и знания о закономерностях их функционирования в контекстном единстве способствуют системной организации деятельности и являются сущностью и содержательным аспектом технологий. Технология «представляет собой способ системной организации деятельности в различных областях знаний, культуры, окружающего мира и мышления, основывающийся рефлексии, стандартизации и применении специализированного на материально-технического инструментария».

Рефлексия рассматривается как форма осмысления собственных действий и их закономерностей, способствующая самопознанию, осознанию практики, окружающей действительности, которая раскрывает способности личности человека.

Согласно классификации Г.К.Селевко, различаются 10 типов образовательных технологий. К группе ключевых технологий, определяющих развитие современного общества относятся биотехнологии, нанотехнологии, социальные, информационные и когнитивные технологии, являющиеся генераторами замечательных идей и открытий, способных кардинально изменить нашу жизнь.

В.В.Гузеев «образовательной технологией» называет комплекс, состоящий из некоторого представления планируемых результатов обучения; средств диагностики текущего состояния обучаемых; набора моделей обучения; критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. Л.Л.Рыбнова считает, что любая технология обучения включает в себя: целевую направленность; научные идеи, на которые опирается; системы действий преподавателя и учащегося; критерии оценки результата; результаты; ограничения в использовании. Классификация автора включает технологии; проблемное, концентрированное, модульное, развивающее, дифференцированное, активное, игровое обучение, обучение развитию критического мышления.

Когнитивные технологии возникли на пересечении нескольких дисциплин, таких как когнитивная психология, искусственный интеллект, нейрофизиология, знаниевая инженерия, психолингвистика и психосемантика. В результате синергии этих исследований возникла когнитивная наука как междисциплинарное направление. Одним из наиболее впечатляющих достижений в этой области является результат работы в нейрофизиологии. При помощи современных научных методов, таких как магнитно-резонансная и позитронно-эмиссионная томография, ученым удалось картировать мозг, то есть выявить зоны, отвечающие за хранение различных видов информации. Активация определенного участка мозга позволяет узнать, о чем думает человек, и передать эту информацию к исполнительным устройствам для выполнения необходимых действий.[]

Современная информационная среда характеризуется большим количеством источников информации, передающих чрезмерный объем информации, интенсивное ее обновление в современной информационной среде, что приводит к перегруженности когнитивных процессов человека и обуславливает необходимость постоянного освоения новых знаний и компетенций. Все эти факторы требуют от учителя пересмотра дидактических подходов и внедрения когнитивных технологий в образовательный процесс, которые обеспечат:

формирование новых способов осмысления и переработки учебной информации обучающимися;

формирование умений практического применения полученных знаний в новой ситуации и творческое развитие знаний;

адекватную оценку и самооценку компетенций, индивидуальных целей, психических процессов и свойств личности;

формирование ценностного отношения к значимым знаниям и компетенциям;

Учеными отмечено, что визуализация восприятия обладает особой информативностью при передаче информации в силу большого потенциала графических образов в получении и осмыслении информации у графических образов, осуществляющих

не только информационную, но и познавательную (когнитивную) функцию. Когнитивная визуализация способствует восприятию и отражению предмета исследования в виде как его разных аспектов, так и целостного образа. Когнитивная визуализация является дидактической основой разработки интеллект-карт, которые во всех ее видах все больше применяются в системе общего образования и интегрируются в содержание коррекционной педагогики.

Метод интеллект- карт (Mind maps) является разработкой Тони Бьюзена, британского психолога, который определяет данный метод как прием графического отображения содержания воспринимаемого, переработки и запоминания различного рода информации. Для обозначения информации используются различные графики, блок-схемы, рисунки, символы, цветовые решения и условные обозначения, которые отражают новые идеи, выводы и связи между ними. Согласно теории «радиатного мышления» Т.Бьюзена, восприятие и обработка визуальной информации активизирует оба полушария одновременно, причем, правое полушарие мозга обеспечивает восприятие образной и символической графической информации во всей полноте многообразия и сложности, в целом, и со всеми его составными элементами. При этом, образы, представления, значения и смыслы слов и знаков соединяются друг с другом многочисленными ассоциациями, которые создают сложную сеть взаимосвязей, образующих подобие информационных карт. Метафорическое отображение текстовой информации способствует формированию целостности смыслового содержания, развивает образное мышление, фантазию, интуицию.

При составлении интеллектуальных карт во время изучения различных дисциплин предлагается определенный последующий алгоритм действий. Первоначально, ознакомление с текстом предусматривает оценку объема работы и составление его плана, включающего основные ключевые моменты содержания темы и вспомогательные подразделы (подтемы), связанные с основными понятиями, раскрывающие ее сущность. Сложный проект рекомендуется разбить на отдельные этапы, этапы в свою очередь - на задачи с конкретными сроками, задачи разбиваются на отдельные действия.

Следующий шаг-сбор информации, например, подбор необходимой литературы по теме, с разбивкой ее по разделам, определение авторов, их теоретические подходы к изучаемой проблеме и пр. Интеллект карты можно использовать и как систематизацию и хранение информации.

Далее нужно будет найти идею. Восприятие окружающего мира осуществляется подобно интеллект карте: создается центральный образ и частные детали вокруг него. Карта обеспечивает включение ассоциативного мышления, способствующего определению различных элементов идей, нахождению связанных с ними новых, нестандартных идей.

Как составляется интеллект карта?

1. В центре листа бумаги в квадрате отображается изучаемая тема, рядом с темой изображается символ, подходящий по смыслу, или другая картинка. Символ включает воображение и вызывает ассоциации.

2. От центральной темы нужно нарисовать первую ветвь и написать ключевую мысль из одного- двух слов, связанных с центральной идеей. Для изображения рекомендуется использовать изогнутые линии и разные цвета, так как выявлено, что такие формы линии наиболее восприимчивы для мозга способствуют лучшему запоминанию

информации. Левое полушарие ответственно за обработку вербальной информации, правое полушарие воспринимает цвет, соединение слов и цвета активизирует оба полушария головного

3. Нужно добавить второстепенные ветви и подписать их словами или сочетанием слов и символов. Если необходимо создать карту с идеями, нужно изобразить ветви и оставить их в таком виде. Это стимулирует мыслительные процессы и воображение, что помогает придумать, какими идеями заполнить открытые места ветви.

4. Нужно дорисовать остальные ветви, отходящие от центральной темы. Для лучшего запоминания следует выделять слова цветом или символами. Приведем пример интеллект-карты по дисциплине Вербальные и невербальные средства по теме «Дактильная речь».

Таким образом, ментальные карты, как элемент когнитивных технологий в образовательном процессе помогают анализировать и запоминать информацию, активизируя оба полушария мозга. Интеллект-карты используются для запоминания нового материала, разбора сложных тем, оценки объема работы, сбора информации и поиска идей. Создание интеллект- карт включает написание темы в центре, рисование ветвей и подтем, использование двух цветов и добавление ключевых идей.

Интеллект-карты можно составлять на бумаге, планшете, доске или в специальных сервисах, таких как MindMeister, XMind и Mindomo. В обучении интеллект-карты помогают структурировать темы, создавать опорные визуальные таблицы, проводить мозговые штурмы и разрабатывать планы обучения. Интеллект-карты обеспечивают сознательное и прочное усвоение содержания обучения и совершенствование когнитивной, информационной, коммуникативной и профессиональной компетентности обучающихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бершадская Е.А., Бершадский М.Е. Когнитивные технологии в образовании //Педагогические науки. Серия Вестника СВФУ 3(03)2018 [https://www.bing.com.Kognitivnie tehnologii v obrazovanii](https://www.bing.com/Kognitivnie_tehnologii_v_obrazovanii)
2. Т.С.Назарова Т.С. Когнитивные технологии в образовании и мультидисциплинарные учебные комплексы //Вестник. Московского. университетата. Сер. 20. Педагогическое образование. 2016. №3 стр.6
3. Современные образовательные технологии : [учеб. пособие] / Л. Л. Рыбцова и др. ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 92 с.
4. Трушина А.В. Когнитивный подход в образовании и научном педагогическом исследовании <https://petrovskie-chteniya.ru/articles/kognitivnyu-podkhod>